

TALABALARDA MILLIY O'ZLIK VA TARIXIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHDA MADANIY MEROSDAN FOYDALANISH METODIKASI

Rajabova Matluba Toshkentboy qizi

Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18299277>

Annotatsiya: Ushbu tezis ishida talabalarda milliy o'zlik va tarixiy tafakkurni rivojlantirishda madaniy merosdan foydalanish metodikasi pedagogik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Madaniy merosning moddiy va nomoddiy shakllari talabalarga tarixiy ongni rivojlantirish, milliy qadriyatlarni anglash va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish imkonini beradi. Ishda interfaol metodlar, loyiha ishlari, ekskursiyalar va raqamli ta'lim vositalari orqali madaniy merosdan foydalanishning pedagogik mexanizmlari yoritilgan. Shuningdek, O'zbekiston ta'lim tizimidagi so'nggi islohotlar va davlat siyosati kontekstida talabalarda milliy o'zlikni shakllantirishning dolzarbligi ko'rsatildi.

Kalit so'zlar: madaniy meros, tarixiy tafakkur, milliy o'zlik, pedagogik metodika, zamonaviy ta'lim, interfaol metodlar

Abstract: This thesis analyzes the methodology of using cultural heritage to develop students' national identity and historical thinking from a pedagogical perspective. The material and intangible forms of cultural heritage provide students with opportunities to enhance historical awareness, understand national values, and develop critical thinking skills. The study highlights pedagogical mechanisms of using cultural heritage through interactive methods, project-based activities, excursions, and digital educational tools. Additionally, the relevance of fostering national identity among students is examined in the context of recent educational reforms and state policies in Uzbekistan.

Keywords: cultural heritage, historical thinking, national identity, pedagogical methodology, modern education, interactive methods

Bugungi globallashuv va tezkor ijtimoiy o'zgarishlar sharoitida talabalarda tarixiy tafakkur va milliy o'zlikni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Tarixiy ong nafaqat o'tmishni anglash, balki zamonaviy ijtimoiy va madaniy jarayonlarni tahlil qilish, shuningdek, talabalarning milliy qadriyatlarni qadrlash va ular bilan bog'lanish qobiliyatini rivojlantirish imkonini beradi. Shu nuqtai nazardan, madaniy meros – moddiy va nomoddiy qadriyatlar to'plami – pedagogik jarayonda samarali vosita sifatida qaraladi. So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar, milliy qadriyatlarni ta'lim dasturlariga integratsiya qilish va yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga qaratilgan davlat siyosati, madaniy merosning pedagogik imkoniyatlarini yanada kengaytirmoqda. Masalan:

- 2020-yilda qabul qilingan “Milliy ta'lim strategiyasi” doirasida madaniy meros, tarixiy va milliy qadriyatlarni o'quv dasturlariga integratsiya qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda;
- Oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalarida milliy tarix, madaniyat va an'analarni o'rgatish bo'yicha maxsus modullar joriy qilinmoqda;
- Raqamli ta'lim va virtual resurslardan foydalanish orqali muzeylar, tarixiy obidalar va milliy merosni interaktiv tarzda o'rganish imkoniyati yaratildi;
- Yoshlarni tarixiy merosni asrab-avaylash va mustaqil ilmiy tadqiqotlar qilishga jalb qilish bo'yicha davlat dasturlari amalga oshirilmoqda;
- Oliy ta'lim muassasalarida innovatsion pedagogik metodlar – loyiha ishlari, interfaol darslar va ekskursiyalar – keng joriy etilmoqda.

Shu sababli, talabalarda tarixiy tafakkur va milliy o'zlikni rivojlantirish masalasi nafaqat pedagogik, balki ijtimoiy va madaniy dolzarblik kasb etadi. Madaniy merosdan pedagogik maqsadlarda foydalanish, talabalarda milliy qadriyatlarni anglash, tarixiy ongini shakllantirish va zamonaviy pedagogik jarayonda faol o'rganish imkonini yaratadi. Shu nuqtai nazardan, ushbu tezis ishining maqsadi – talabalarda milliy o'zlik va tarixiy tafakkurni rivojlantirishda madaniy merosdan foydalanish metodikasini ilmiy-tahliliy asosda yoritishdir. Talabalarda tarixiy tafakkur va milliy o'zlikni shakllantirish – zamonaviy pedagogikaning dolzarb masalalaridan biridir. Tarixiy tafakkur tushunchasi pedagogik adabiyotlarda shaxsning o'z tarixini anglash, ijtimoiy hodisalarni tahlil qilish va milliy qadriyatlarni qadrlash qobiliyati sifatida talqin qilinadi. Bu jarayon shaxsning madaniy va ijtimoiy o'zligini rivojlantirish, tanqidiy fikrlash va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Madaniy meros pedagogik faoliyatda ikkita asosiy turga bo'linadi:

1. “Moddiy meros” – tarixiy obidalar, muzey eksponatlari, arxitektura yodgorliklari va boshqa moddiy boyliklar. Ular orqali talabalar o'tgan zamonning ijtimoiy va madaniy jihatlarini amaliy tajriba orqali o'rganadi.

2. “Nomoddiy meros” – xalq og'zaki ijodi, urf-odatlar, an'analar, milliy qadriyatlar, etnografik va folklor elementlar. Nomoddiy meros shaxsning milliy o'zligini anglashida va tarixiy tafakkurini chuqurlashtirishda muhim vosita hisoblanadi.

Pedagogika fanida madaniy merosdan foydalanishning samarali usullari ko'p yillik tajriba va ilmiy tadqiqotlar bilan isbotlangan.

Zamonaviy pedagogik yondashuvlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

“Kompetensiyaviy yondashuv” – talabalarda tarixiy tafakkur va milliy o'zlikni shakllantirishni nafaqat bilim, balki ko'nikma va malaka sifatida rivojlantirishga qaratilgan. Bu yondashuvda talaba faol ishtirokchi sifatida ko'riladi.

“Madaniyatlararo kommunikatsiya” – talabalarda boshqa xalqlarning tarixiy va madaniy tajribalarini o'rganish orqali o'z milliy qadriyatlarini anglash.

“Kreativ pedagogika va interfaol metodlar” – darslarda muammoli vazifalar, rolli o'yinlar, bahs-munozaralar va loyiha ishlari orqali tarixiy va madaniy kontentni o'rganish. Shu usullar talabalarda mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvni rivojlantiradi.

“Raqamli ta'lim vositalari integratsiyasi” – virtual ekskursiyalar, interaktiv ilovalar, multimedia materiallar talabalarda tarixiy va madaniy ongini interaktiv tarzda shakllantirish imkonini beradi.

Shuningdek, pedagogika nuqtai nazaridan madaniy merosni o'rganishning quyidagi afzalliklari mavjud:

- Talabalarda milliy o'zlikni anglash va qadriyatlarni qadrlash hissi rivojlanadi.
- Tarixiy tafakkur orqali talaba o'zining shaxsiy va ijtimoiy qarorlarini asosli qila oladi.
- Madaniy merosdan foydalanish darslarni yanada qiziqarli va interaktiv qiladi, pedagogik jarayon samaradorligini oshiradi.
- Talabalar mustaqil tadqiqot va ilmiy faoliyatga jalb qilinadi, bu esa ularning zamonaviy ta'limga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

Shu nuqtai nazardan, madaniy merosni pedagogik jarayonga integratsiyalash, talabalarda tarixiy tafakkur va milliy o'zlikni rivojlantirishda samarali vosita sifatida qaraladi. Ushbu tezis ishining nazariy qismi shuni ko'rsatadiki, pedagogik yondashuvlarni zamonaviy metodlar bilan uyg'unlashtirish orqali oliy ta'limga talabalarning tarixiy va madaniy kompetensiyalarini mustahkamlash mumkin. Shu tadqiqotdan ko'rinib turibdiki, talabalarda milliy o'zlik va tarixiy

tafakkurni rivojlantirishda madaniy meros pedagogik jarayonning ajralmas qismi sifatida qaraladi. Madaniy merosning moddiy va nomoddiy shakllari talabalarga o'z milliy qadriyatlarini anglash, tarixiy tajribani chuqurroq idrok etish va zamonaviy jamiyatdagi o'rni haqida tushuncha hosil qilish imkonini beradi. Pedagogik yondashuvlar – interfaol metodlar, loyiha ishlari, ekskursiyalar va raqamli resurslardan foydalanish – talabalarda mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va tanqidiy tafakkurni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, so'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, milliy qadriyatlarni o'quv dasturlariga integratsiya qilish va raqamli ta'lim vositalarini keng qo'llash pedagogik jarayon samaradorligini oshiradi. Natijada, madaniy merosdan pedagogik maqsadlarda foydalanish talabalarda tarixiy tafakkur va milliy o'zlikni shakllantirishning samarali mexanizmi sifatida namoyon bo'ladi. Kelajakda bu metodikani kengaytirish, innovatsion pedagogik yondashuvlar bilan integratsiyalash va talabalarining tarixiy-madaniy kompetensiyalarini rivojlantirish oliy ta'lim sifatini yanada oshirishga yordam beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yangi O'zbekiston – taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. – Toshkent, 2022.
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: "O'zbekiston", 2021.
3. Abdullayeva Sh.A. Pedagogika nazariyasi va tarixi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
4. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent, 2018.
5. Sayidahmedov N. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Istiqlol, 2019.
6. Rajabova Matluba Toshkentboy qizi. Advantages of educating through historical monuments, literature, art, and other cultural heritage
7. Rajabova Matluba Toshkentboy qizi. Tarixiy yodgorlik, adabiyot, san'at va boshqa madaniy meros vositalari orqali tarbiya berishning afzalliklari
8. Rajabova M.T.O'zbek xalqining ilmiy merosi va uning zamonaviy yoshlar tafakkuriga ta'siri
9. O'zbekiston. Rajabova Matluba Toshkentboy qizi. Madaniy meros vositalarini ta'lim jarayonida muvaffaqiyatli qo'llash uchun zarur shart-sharoitlar
10. Rajabova Matluba Toshkentboy kizi. Cultural heritage and education: innovative approach to developing historical thinking